

HISTORICAL STAGES AND PROSPECTS FOR THE ORGANIZATION OF LABOR PROTECTION WORK IN ENTERPRISES ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES.

T.A. Lutfullayev

Toshkent davlat texnika universiteti doktoranti

temurxonlutfullayev@gmail.com

Annotation: In the era of the digital economy, the activities of the enterprise from the management system - to finished products-are carried out through digital technologies. After the transition of the activities of enterprises to the control of digital technologies, positive progressions such as economic efficiency, labor productivity, reliable provision of Labor security are also prominent in them. The historical trend of similar processes, the importance and prospects of which we have today, was considered on the example of an analysis of the labor protection system

Analogik texnologiyalar o‘rini raqamli texnologiyalar egallashi bilan raqamli inqilob davri (uchinchi sanoat inqilobi) boshlandi. Bu 1980-yillardan boshlanib to‘rtinchi sanoat inqilobi davri boshlanishi bilan yakunlandi.

Aslida raqamli inqilobning yuzaga kelishida turtki sifatida 1944-yilda Garvard universiteti professori Govard Eyken hamda International Business Machines korporatsiyasining bir guruh muhandislarining tadqiqotlari (Garvard IBM) va Pensilvaniya universiteti Olimlari (ENIAC –qayta dasturlana oladigan hisoblagich) e’tirof etiladi.

XXI asrda raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan texnologik, sanoat va ijtimoiy jarayonlarning tez o‘zgarishlariga sabab bo‘layotgan “To‘rtinchi sanoat inqilobi” nomi bilan nom qozongan sanoat inqilobining yangi bosqichi maydonga chiqa boshladi (Klaus Shvab). Yani kiberfizik tizimlar, sanoat buyumlar interneti, bulutli hisoblash, sun’iy intellektni o‘z ichiga olgan ishlab chiqarish texnologiyalari hamda jarayonlarida avtomatlashtirish va ma’lumotlar almashinuvi tendensiyasiga to‘rtinchi sanoat inqilobi sifatida qarala boshlandi. Bu davr tasavvurlar davrining boshlanganini belgilab berdi.

Xatto To‘rtinchi sanoat inqilobi Jahon Iqtisodiy Forumi (JIF)ning „Buyuk qayta o‘rnatish“ taklifida COVID-19 pandemiyasidan keyin iqtisodiyotni barqaror ravishda qayta tiklash yechimi sifatida kiritilgan.[1]

. Bugungi kunda hayotning barcha sohalarini raqamli inqilobning harakatlantiruvchi kuchlari – shaxsiy kompyuterlar, internet, uyali aloqa vositalari, sanoatni esa avtomatlashtirilgan raqamli texnologiyalar, robototexnikalar va boshqa shu kabi raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilishning imkoni yo‘q.

Ayrim mahalliy tahlilchilar ishlab chiqarish korxonalaridagi barcha raqamli texnologiyalarni uch guruhga bo‘lib o‘rganishni taklif qilishmoqda. Bular:

Asosiy texnologiyalar – bu korxonalarni raqamli o‘zgartirish mumkin bo‘lmagan texnologiyalar (bulutli texnologiyalar, simsiz aloqa texnologiyalari, qog‘ozsiz texnologiyalar va boshqalar);

Muhim texnologiyalar – bu korxonaning to‘liq raqamli transformatsiyasini taaminlaydigan texnologiyalar (katta ma’lumotlar, bulutli hisoblash, uchuvchisiz texnologiyalar va boshqalar);

Ilg‘or texnologiyalar – "analog" dan raqamli korxonaga o‘tishni amalga oshiradigan texnologiyalar (suniy intellekt, neyron tarmoqlar, taqsimlangan ma’lumotlar registrlari, mashinalarni o‘rganish va boshqalar). [2]

Ishlab chiqarish korxonalarida mehnatni muhofaza qilish ishlarida raqamli texnologiyalarni qo‘llash ham “To‘rtinchi sanoat inqilobi”ning asosiy tarkibiy qismi bo‘lib qolmoqda. Chunki ishlab chiqarishda barcha avtomatlashtirilgan texnologik jarayonlarining tub zamirida avvalo iqtisodiy samaradorlik, mehnat unumdorligi hamda ishchilar salomatligini turli zararli ta’sirlardan va kasb kasalliklaridan saqlash zarurati yotadi.

Jahon tajribasida bir qator rivojlangan mamlakatlarning xavfli ishlab chiqarish jarayonlarida ishchilar salomatligini va turli kasb kasalliklaridan himoya qilish maqsadi ko‘zlangan ko‘plab raqamli texnologiyalar keng qo‘llanilib kelinmoqda va yangi innovatsion takliflar kiritilmoqda. Masalan: 2018-yil 11-dekabrda bo‘lib o‘tgan “Xavfsizlik va mehnatni muhofaza qilish” xalqaro ixtisoslashtirilgan ko‘rgazmasida taqdim etilgan “HSE Technologies” tizimi kasb kasalliklari va jarohatlarini kamaytirish uchun sanoat tarmoqlarida internet asosidagi tahlillardan foydalanish taklif etilgan. 1-rasm. [3]

1-rasm. – HSE boshqaruv tizimi.

AQShdagi NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) instituti tomonidan ishlab chiqilgan raqamli texnologiyalarga asoslangan MERITS (the Mine Emergency Response Interactive Training Simulation) tizimi ham kon ishlarida band bo‘lgan ishchilar xavfsizligini taminlash va salomomatligini asrash bo‘yicha ijobiy natijalar bilan kon sanoatida keng qo‘llanilib kelinmoqda. 2-rasm. [4,5]

2-rasm. – MERITS bosh sahifasi¹⁵

Shuningdek, N.I Maxmatqulov mehnat xavfsizligini boshqarish tizimni “Qora quti” modeli misolida tahlil etar ekan, u “.Zamonaviy raqamli iqtisodiyot muhitida mehnat xavfsizligini boshqarish tizim ishlashi va rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, innovatsiya, investitsiyalarni jalb etish, axborot oqimini nazorat qilish, mehnatni muhofaza qilish jarayonlarini avtomatlashtirish va eng xavfli ish jarayonlarini robotlashtirishni aniqlash imkonini beradi” deya mehnat xavfsizligi

¹⁵ <https://www.cdc.gov/>

boshqaruv tizimini raqamli tizm va raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirishga to'liq o'tish lozimligiga ishora qiladi. [6]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 4699-sonli qarori hamda 2020-yil 5-oktabrdagi 6079-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston – 2030" milliy strategiyasi iqtisodiy sohalarni raqamlashtirish istiqboliga qaratilgan ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Asosiy maqsad raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini AQSH (9,3%), Hindiston (8%) va Xitoy (3,8%) kabi yuqori darajaga olib chiqishdir. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 1,6%ni tashkil qilmoqda (2021-yil holatiga ko'ra).[7]

Mehnat muhofazasi ishlarini raqamlashtirish va bu sohaga raqamli texnologiyalarni qo'llash ham shu yo'nalishdagi istiqboldagi asosiy vazifadir. Chunki davlat raqamli iqtisodiyotga o'tishni o'zing usuvor vazifasi deb bilar va raqamli iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tib borar ekan, bunda mehnat muhofazasi ishlari ham ishlab chiqarish jarayonlari tarkibining ajralmas qismi sifatida raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarga o'tishga ehtiyojni his etib boraveradi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash joizki, raqamli iqtisodiyotdagi ustuvor vazifalarni bajarishda mehnatni muhofaza qilish ishlarini raqamlashtirish va ushbu yo'nalishda raqamli texnologiyalarni qo'llash bilan hissa qo'shish muhimdir. Buning uchun avvalo mehnatni muhofaza qilish ishlarini raqamlashtirishni murakkab raqamli texnologiyalar (Big Data, Internet ashyo, Mobil, Bulutli, Vertual va to'ldirilgan, Neyrotexnologiyalar va sun'iy intellekt, Raqamli platformalar, Kvant texnologiyalar, Robototexnika, Blokcheyn va kriptovalyuta texnologiyalari, Kraudsorsing va kraudfanding va h.k) bilan bog'lash imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish, iqtisodiy samaradorlikni baholash, xalqaro tajribaga muvofiqlashtirish va boshqa shu kabi yo'nalishlarda tahlil va tadqiqotlar olib borish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *Recke, Martin* „Why imagination and creativity are primary value creators“. Sinner Schrader Aktiengesellschaft 2019-yil.
2. *Qodirov S.I.* „Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning xususiyatlari“. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. 2022-y. 360-b.
3. *T.A.Lutfullayev* "Ishlab chiqarishda mehnat muxofazasi va inson faoliyat xavfsizligini taminlashda raqamli texnologiyalarni qo'llash". "Mehnatni

muhofaza qilish sohasini rivojlantirish istiqbollari, muammolar va yechimlar” xalqaro konfrensiya materiallari. 04.2024-y. 191-b.

4. *T.A.Lutfullayev, t.f.n., dotsent S.S.Shamansurov, M .N.Xabilov, U.B.Raimov* “Texnogen tUSDagi favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan innovatsion yondashuv”. *Yong‘in xavfsizligi ilmiy-amaliy elektron jurnali.*№ 2(11) 2023-y. 116-b.

5. *Damian Schofield, Andrew Dasys* “The use of virtual simulators for emergency response training in the mining industry”. *Journal of Emergency Management* Vol. 7, No. 6, November/December 2009.

6. *N.I Maxmatqulov* “Mehnat xavfsizligini boshqarish tizimini “Qora quti” modeliga kiritilgan o‘zgarishlar jarayonini shakllantirish”. *Sanoatda raqamli texnologiyalar* №1, 2023-y. sentabr.